

ION MUȘLEA ȘI ARHIVA DE FOLKLOR A ACADEMIEI ROMÂNE

Liviu-Ovidiu POP*

Ion Mușlea and the Folklore Archive of the Romanian Academy (Abstract).

This article reconstructs the formative decades (1930–1948) of the Folklore Archive of the Romanian Academy

(AFAR) through the biography and professional networks of its founder, Ion Mușlea (1899–1966), the most influential figure in the institution's history. Drawing on unpublished correspondence, institutional memoranda, field notebooks and early issues of *Anuarul Arhivei de Folclor*, the study traces how Mușlea's training in Cluj, doctoral work under George Vâlsan, and study sojourns at the Sorbonne, the Bibliothèque Nationale de France and northern-European folklore archives shaped the archive's organisation and scholarly agenda.

The analysis shows that Mușlea combined French comparative-folklore approaches with Germanic principles of systematic documentation, creating an innovative system of thematic, geographic and typological indexing that brought the dispersed Romanian oral tradition into a coherent research corpus. By mobilising a nationwide network of teachers, priests and students via large-scale questionnaires – a form of early crowdsourcing – he assembled and meticulously catalogued 1,221 manuscripts, about 500 drawings and dozens of early photographs. Supported institutionally by Sextil Pușcariu and Ion Bîanu, Mușlea also launched the archive's flagship journal (seven volumes, 1932–1945) and integrated Romanian folklore studies into international bibliographies and research exchanges.

The article argues that Mușlea's dual career as university librarian and archive director was decisive for AFAR's modern information infrastructure and for the professionalisation of Romanian ethnology. Although post-war political reforms curtailed the archive's autonomy, Mușlea's methods and collections continued to underpin folklore scholarship in Romania. The study thus positions AFAR as both a national cultural repository and a node in the inter-war European network of ethnographic knowledge.

Keywords: Folklore Archive, Ion Mușlea, Ethnographic Documentation, Questionnaire Method, Interwar Romania

Cuvinte cheie: Arhiva de Folclor, Ion Mușlea, Documentare etnografică, Metoda Chestionarelor, România Interbelică

Ion Mușlea ramâne figura cea mai însemnată din istoria *Arhivei de Folclor a Academiei Române (AFAR)*. Dacă dorim să prezentăm contextul și modul în care a fost înființată și s-a edificat timp de două decenii Arhiva este dificil de ignorat biografia sa. Mușlea însuși mărturisise, chiar în prima parte a rememorării activității sale, în scrierea sa testamentară, că:

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

nu e vorba numai de persoana mea, ci de viața unei instituții: Arhiva de Folklor a Academiei Române. Începând din anul 1930 – dacă nu chiar din 1928, când ideea înființării ei a devenit un scop al vieții mele – activitatea Arhivei s-a împletit foarte strâns cu existența mea¹.

O descriere detaliată a vieții și activității sale o găsim, pentru început, la Ion Talos, în „Introducerea” la cele două volume la *Cercetări etnografice și de folclor* (București, Editura Minerva, 1971–1972), apoi în volumul Ion Mușlea, *Arhiva de Folclor a Academiei Române*, editat de Ion Cuceu și Maria Cuceu, în 2003. Aruncând o privire atentă asupra documentelor bogate care prezintă demersurile întemeietoare și evoluția Arhivei, paralel cu activitatea lui Mușlea, vom încerca mai întâi să ne concentrăm atenția asupra felului în care specializarea sa și călătoriile de studii, contactele pe care le întreținea cu savanții străini și munca sa de bibliotecar, apoi de director al Bibliotecii Universitare din Cluj, au influențat structura instituțională și evoluția *Arhivei de Folklor a Academiei Române*, din 1930 până în 1948–1949.

Născut aproape de cumpăna secolelor al XIX-lea și al XX-lea, la 29 septembrie 1899, într-o familie de intelectuali din Șcheii Brașovului, debutează timpuriu în domeniul folclorului prin publicarea, în *Gazeta Transilvaniei*, a articolului *Obiceiuri de nuntă. O colectă*, pe când avea doar 13 ani². După Primul Război Mondial, în 1919, se înscrie ca student la Cluj, la Limba și literatura română și franceză, în același an în care Sextil Pușcariu înființează *Muzeul Limbii Române*, o instituție cu care Mușlea va colabora de-a lungul anilor³. Ideea creării unei Arhive de Folklor apăruse încă din 1920, când, Ovid Densusianu făcând o primă tentativă de înființare a acestei instituții în cadrul Academiei Române, n-a obținut sprijinul necesar. În viziunea lui Densusianu, această Arhivă:

va permite într-o zi să se publice o Enciclopedie a folklorului român, cum și un Atlas folkloric, care să arate repartizarea geografică a unor motive din creațiunile noastre populare⁴.

La Cluj, pe lângă Universitatea Daciei Superioare, se înființează în acei ani alte două importante instituții consacrate studiului culturii tradiționale: *Muzeul Etnografic al Ardealului*, în 1922, pus sub direcția lui Romulus Vuia, și *Societatea Etnografică Română* (1923–1927), condusă de George Vâlsan, cu concursul generos al lui Sextil Pușcariu, Emil Racoviță, Emil Panaitescu și Vasile Bogrea⁵. Tot în același an, 1923, Ion Mușlea își continua pregătirea, după prezentarea lucrării de licență, înscriindu-se la doctorat și primind o bursă de studii cu ajutorul căreia va pleca pentru doi ani (1923–1925) în Franța, la „Școala Română”, pentru o specializare pe lângă Universitatea Sorbonne, la

¹ Ion Mușlea, *Din activitatea mea de folclorist*, în Ion Mușlea, *Arhiva de Folclor a Academiei Române (1930–1948)*. Studii, memorii ale întemeierii, rapoarte de activitate, chestionare (Eds. I. Cuceu, Maria Cuceu), Cluj-Napoca, 2003, p. 144.

² Vezi *Cronologia* alcătuită de cei doi editori la volumul Ion Mușlea, *Arhiva de Folclor a Academiei Române*, p. 36.

³ *Ibidem*, p. 37.

⁴ *Ibidem*, p. 37.

⁵ *Ibidem*, p. 40.

Paris. Primul succes științific important îl obține în 1924, când publică *La mort-mariage: une particularité du folklore balkanique*⁶, până astăzi un important reper în studierea ritualurilor și în explicarea *Mioriței*.

Momentul în care începea cariera de bibliotecar a lui Mușlea, asupra căreia merită să stăruim pentru a încerca să înțelegem felul în care aceasta i-a influențat viziunea asupra celeilalte construcții instituționale, este cel al reîntoarcerii în țară, din Franța, anume în 1925. Devenea atunci bibliotecar al Bibliotecii Centrale a Universității din Cluj, probabil și sub protecția viitorului socru vitreg, Alexandru I. Lapedatu, care avea o mare influență în cercurile culturale și politice ale vremii. Putem identifica, însă, un prim moment al contactului cu o mare bibliotecă în timpul studiilor sale de la Paris, când, după mărturia sa:

*La Paris, marele meu învățător în ale folclorului a fost cartea, biblioteca. În celebra Bibliothèque Nationale, mi-am petrecut sute de dimineți citind, răsfoind, luând note*⁷.

Dincolo de mobilul interior care l-a îndemnat să devină un „autodidact” în ale folclorului, profesorii de la *École d'Anthropologie*, unde audia cursuri, nelăsându-i altă impresie decât aceea a unei „colecții jalnice de moșnegi”⁸, nu putem să nu ne întrebăm ce impresie i-o fi lăsat biblioteca celebră în sine, una dintre cele mai vechi și mai mari ale Europei.

Primele fonduri de cărți și manuscrise ale *Bibliotecii Naționale Franceze* datează din secolul al XIV-lea, din 1368, de pe vremea lui Charles al V-lea „Cel Înțelept”, la Luvru, însă acestea au fost dispersate la puțin timp după moartea acestuia. Primul dintre regii Franței, care este recunoscut ca fondatorul de drept și de fapt al Bibliotecii Naționale, este Louis al XI-lea, care a domnit între 1461 și 1483⁹. De-a lungul timpului, *Biblioteca Națională a Franței* a adunat unele dintre cele mai valoroase cărți din lume și chiar dacă o parte dintre acestea s-au pierdut, colecțiile au fost permanent îmbogățite. Pentru a înțelege cât de impresionantă este această bibliotecă merită amintit că marele *Catalog General al Cărților*, conceput în 1874, de Léopold Delisle, nu a fost finalizat decât după mai mult de un secol, în 1981¹⁰. În anul 1919, Biblioteca era una dintre cele mai mari din lume, conținând 4.050.000 volume și 11.000 manuscrise¹¹. Fiind nevoit să caute printre sutele de mii de tomuri, cu siguranță tânărul cercetător român a ajuns să stăpânească și să înțeleagă în profunzime importanța unui sistem de indexare și catalogare a uneia dintre cele mai bogate și mai moderne biblioteci din lume, la acel moment.

Încă înainte cu câteva luni de a se întoarce în țară, în 1925, Mușlea fusese:

⁶ *Ibidem*, loc. cit.

⁷ Ion Mușlea, *Din activitatea mea de folklorist*, p. 149.

⁸ *Ibidem*, p. 148

⁹ Conform Site-ului oficial al Bibliotecii Naționale a Franței, secțiunea *Sept siècles*, disponibil la: http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/histoire_de_la_bnf/a.sept_siecles.html, accesat în 15 martie 2013.

¹⁰ *Idem*, aceeași accesare.

¹¹ *The Encyclopedia Americana: A Library of Universal Knowledge*, Volume 11, Encyclopedia Americana Corporation, 1919, „the collections have grown to their present size of 4,050,000 volumes, 11,000 manuscripts.” disponibil la [http://en.wikisource.org/wiki/The_Encyclopedia_Americana_\(1920\)/National_Library_of_France](http://en.wikisource.org/wiki/The_Encyclopedia_Americana_(1920)/National_Library_of_France), accesat în 15 martie 2013.

*numit bibliotecar la Biblioteca Universității Cluj, o slujbă care-mi oferea cel puțin avantajul de a avea la dispoziție, cu multă ușurință, tot ceea ce se tipărea în țară, mare parte din publicațiile mai vechi românești, precum și destul de multă literatură străină*¹².

Nu era – se pare – pentru el neapărat locul de muncă ideal, tânărul specializat în Franța aspirând la a deveni „asistent al unei catedre de specialitate sau de disciplină înrudită”, pentru a se putea ocupa în continuare de cercetarea culturii tradiționale. Această ocazie i se ivește un an mai târziu, în 1926, când i se oferă o jumătate de normă la *Muzeul Etnografic al Ardealului*, condus, de la înființare, de către Romulus Vuia, profesor suplinitor la Catedra de Etnografie și Folclor a Facultății de Litere și Filosofie. Romulus Vuia obținuse titlul de doctor în geografie umană (antropogeografie) sub îndrumarea lui George Vâlsan. Tot în 1926, face Mușlea și prima cercetare de teren serioasă, lângă Blaj, încercând o micromonografie despre bulgarii deznaționalizați la șcheii din Cergău și pentru a-și continua colaborarea cu *Societatea Etnografică Română*¹³. În 1927 își susținea teza de doctorat despre *Obiceiul Junilor brașoveni*, avându-l ca principal raportor pe George Vâlsan, cu lucrarea sa obținând primul doctorat din România în „etnografie și folclor”. Munca sa la *Muzeul Etnografic al Ardealului* a continuat, cercetătorul împărțindu-și preocupările după-amiezilor, în primul rând, cu contribuții privind:

*muzeologia propriu-zisă, în al doilea rând, de bibliografia etnografică și folclorică – despoieri de reviste în vederea unei bibliografii generale –, iar în al treilea, de arhiva folclorică*¹⁴.

Această arhivă conținea pe atunci:

*peste 300 de răspunsuri, inventariate și catalogate de însuși Mușlea, la chestionarele despre obiceiurile de la Crăciun și Anul Nou, difuzate, în 1926–1927, printre învățătorii și intelectualii de la țară*¹⁵.

Muzeul Etnografic al Ardealului lansase primele chestionare tematice (*Obiceiurile de Crăciun și Anul Nou, Obiceiurile de peste an, Cerbul*), din ale căror răspunsuri se păstrează 498 de manuscrise, provenind din 385 de sate, printre ele găsiindu-se, însă, și numeroase lucrări de seminar ale studenților lui Romulus Vuia¹⁶.

Un moment care merită interes este cel al inițierii în România a studiilor muzeologice asupra icoanelor pe sticlă și xilografurilor, cu primele cercetări sistematice de teren în satul de iconari Nicula¹⁷, cu articole și participări la conferințe și în pregătirea

¹² Ion Mușlea, *Din activitatea mea de folclorist*, p. 150.

¹³ *Ibidem*, p. 151.

¹⁴ *Ibidem*, p. 152.

¹⁵ V. Florea, *Arhiva de Folclor a Academiei Române. Memoriile întemeierii*, în *Metode și instrumente de cercetare etnologică. În memoria etnologilor Ion Mușlea și Ovidiu Bârlea* (eds. I. Cuceu, Maria Cuceu), Cluj-Napoca, 2011, p. 197.

¹⁶ Delia Bratu, I. Toșa, *Arhiva etnografico-folclorică a Muzeului Etnografic al Transilvaniei*, în *Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei*, 7, 1975, p. 33–37

¹⁷ Mihaela Stan, *Contribuția lui Ion Mușlea la studiul icoanelor pe sticlă*, în *Metode și instrumente de cercetare etnologică...*, 2011.

volumului *Pictură pe sticlă la români*, redactat și trimis pentru publicare în Franța, la editura *Duchartre*. Nu doar că studiul nu a apărut, din cauza falimentului editurii, dar s-au pierdut pentru todeauna și cele:

*aproape 100 de fotografii și vreo 10 icoane excepțional de frumoase, care urmau să fie reproduse în culori*¹⁸

Studiul a apărut, desigur, ulterior, în publicații periodice, dar soarta icoanelor și fotografiilor a rămas necunoscută, din păcate. Nu știm care e istoria lor, dar cu siguranță au fost selecționate în colecții publice sau particulare pentru valoarea lor deosebită și ar merita o investigație pentru a afla care a fost destinul lor.

Momentul în care Ion Mușlea începe să se ocupe de înființarea și organizarea unei arhive de folclor se fixează în perioada 1926–1928, când își asumă responsabilitatea de a se îngriji de buna păstrare a răspunsurilor primite la primele două chestionare trimise de *Muzeul Etnografic al Ardealului* directorilor școlilor primare, preoților și altor intelectuali sătești. Mușlea se arată nemulțumit de lipsa de interes a lui Vuia în această privință. El scrie:

*Răspunsurile sosite nu erau păstrate în condiții corespunzătoare. De aceea, am propus directorului Muzeului să-mi încredințeze administrarea lor. Deci, le-am înregistrat, le-am adunat în cutii, înființând o mică arhivă folclorică*¹⁹.

Pentru a realiza, însă, la Cluj, arhiva visată, pentru a „face un lucru frumos”, el a făcut o cerere de bursă de mobilități în scopul studierii arhivelor din Germania și din țările din nordul Europei. În Brno și Praga „nu a avut prea mult succes” în a găsi exemple de arhive folclorice pe lângă muzee, Dresda, în schimb, avea un muzeu impresionant, dar nu și o arhivă pe măsură, iar la Leipzig nu a reușit să viziteze „un fel de arhivă de folclor, adăpostită într-o cameră de subsol.”²⁰

Influența cea mai mare asupra modului de organizare a unei arhive de folclor mărturisește a o fi avut de la arhivele de pe lângă muzeele etnografice din Oslo și Copenhaga. Modelul ideal de arhivă a fost descoperit, însă, în:

*micul oraș Åbo, [unde] am găsit întâia arhivă folclorică așa cum o visam și eu, aceea a suedezilor din Finlanda*²¹

Mușlea și-ar mai fi dorit să ajungă și în țările baltice, în Estonia și Lituania, unde considera că se găsesc cele mai bune arhive de folclor ale timpului, dar nu a mai reușit. Totuși, călătoria de studii a fost una plină de foloase, în urma acestuia Mușlea putând afirma:

Acum eram pe deplin lămurit ce înseamnă atât un muzeu etnografic, cât și o arhivă de folclor, deși din acestea din urmă nu văzusem decât trei-patru. Muzeu etnografic

¹⁸ Ion Mușlea, *Din activitatea mea de folclorist*, p. 153.

¹⁹ *Ibidem*, p. 155.

²⁰ *Ibidem*, loc. cit.

²¹ *Ibidem*, loc. cit.

*aveam și noi, chiar unul frumos și bine organizat: cel de la Cluj. Rămânea să înființăm și o arhivă folclorică*²².

În urma acestui turneu de prospectare a rețelei europene de muzee etnografice și arhive de folclor, convins de necesitatea înființării și la noi a unei instituții similare și negăsind destulă înțelegere la Romulus Vuia, Ion Mușlea alege să-și canalizeze eforturile înspre înființarea acesteia în cadrul Academiei Române. Un aliat important în planul său a fost marele filolog și lingvist Sextil Pușcariu, cel care

*avea cea mai înaltă autoritate între profesorii Facultății de Litere și era cel mai bun organizator științific al nostru*²³,

cu care întreținuse o relație profesională cordială și care, printre alte sfaturi, i-a recomandat într-o scrisoare:

*Gândește-te deci, cât ai posibilitatea de a consulta biblioteci bogate și a te întâlni cu oameni de specialitate, la un program științific și metodic cum ar trebui cules folclorul*²⁴.

Interesul lui Pușcariu pentru folclor nu era nou, el însuși schițând într-un referat asupra unei publicații din seria *Din vieața poporului român*, adresat în 1928, Academiei Române „un proiect cu îndrumări pentru colectarea literaturii noastre populare”²⁵, similar cu cel al lui Ovid Densusianu, din 1920–1924.

Sextil Pușcariu a pus umărul serios la înființarea la Cluj a *Arhivei de Folklor a Academiei Române*, în luna mai 1929, la primul memoriu fondator, revenind asupra propunerii inițiale respinse din lipsă de fonduri, din nou, în mai 1930, de data aceasta cu succes. Nu numai că Sextil Pușcariu a obținut aprobarea înaltului for științific și fondurile aferente în vederea demarării activităților instituției, dar el i-a pus la dispoziție lui Ion Mușlea și primul spațiu necesar, în cadrul *Muzeului Limbii Române*, o încăpere modestă. Când acesta s-a extins prin terminarea lucrărilor la noua clădire de pe strada Regina Elisabeta, nici Arhiva „nu a fost uitată” și a primit un spațiu mai mare. Dacă legătura de colaborare dintre *Arhiva de Folklor* și *Muzeul Etnografic al Ardealului* nu a fost una norocoasă, raporturile dintre cei doi directori rămânând ani de zile tensionate, în schimb, cea cu *Muzeul Limbii Române* a fost una mai strânsă, după cum recunoștea chiar Sextil Pușcariu:

*Legătura ce s-a făcut între Arhivă și Muzeu nu e numai întâmplătoare – persoana mea, ca reprezentant al Academiei – ci, e o legătură organică, căci mii de fire duc de la limbă la folclor*²⁶.

Deși Romulus Vuia era mai vârstnic cu 12 ani decât Ion Mușlea, între calificările lor la nivel doctoral diferența era minimă, de unde venea, probabil, și acerba rivalitate

²² *Ibidem*, p. 156.

²³ *Ibidem*, p. 157.

²⁴ *Ibidem*, p. 158.

²⁵ *Ibidem*, p. 159.

²⁶ *Ibidem*, p. 160.

profesională pe care au trăit-o cei doi și care poate fi urmărită până după Al Doilea Război Mondial și după înlăturarea amândouă din direcțiile celor două instituții pe care le edificaseră la Cluj.

Romulus Vuia și-a susținut teza *Pădurenii și Țara Hațegului* la Universitatea din Cluj abia în 1924, doar cu trei ani înaintea doctoratului lui Mușlea, coordonator științific fiindu-le același profesor, George Vâlsan, titularul catedrei de geografie și directorul Institutului de Geografie și al anuarului *Lucrări de Geografie*, în paginile căruia au fost, de altfel, publicate cele două teze: *Pădurenii și Țara Hațegului* de Romulus Vuia (1926) și *Obiceiul Junilor Brașovului* de Ion Mușlea (1928).

Un alt important susținător al *Arhivei de Folklor a Academiei Române* a fost Ion Bianu, care „era un fel de «fac-totum» la Academia Română, nu numai directorul Bibliotecii ei, ci și președintele în funcțiune”. Impresionat de unul dintre articolele lui Ion Mușlea, referitor la istoria cercetărilor românești asupra obiceiurilor, dar și la istoria cărții, marele filolog și bibliolog are o scurtă întrevedere cu acesta, în 1929, când Bianu venise în vizită la Cluj, cu prilejul aniversării primului deceniu de universitate românească. A urmat o serie de corespondențe oarecum laconice, dar la subiect, pe probleme de administrare a Arhivei, din care reiese, după mărturia lui Mușlea, sensibilitatea aparte a lui Bianu față de studiile de folclor. Drept recunoștință și în semn de omagiu din partea „Arhivei pentru dragostea deosebită și grija părintească arătate totdeauna de Ion Bianu folclorului românesc”²⁷, Directorul tinerei instituții clujene îl va trimite pe colaboratorul său și secretarul Arhivei, Ion Marcuș, să studieze pe teren materialul folcloric din zona etnografică de care Bianu era legat afectiv, zona Făget, a Târnavelor natale. Mușlea ar fi dorit, astfel, să publice o monografie a zonei Făget, închinată lui Bianu. Dar marele sprijinitor al Arhivei s-a stins din viață la 13 februarie 1935, nu înainte de a fi lăsat o puternică impresie asupra lui Ion Mușlea, care-i dedica postum articolul necrolog *Ion Bianu și folklorul nostru*, încheiat cu o promisiune înduioșătoare în care discipolul credincios își exprimă recunoștința profundă față de memoria celui ce-l ajutase să întemeieze institutul clujean de etnologie:

Am amintit cât de mult își iubea Ion Bianu locurile copilăriei. I-ar fi plăcut atâta ca ținutul său: «satele grupate în niște funduri de văi din încrețiturile dintre Târnavе» să fie studiat din punct de vedere al «graiului, cântecului și portului». Arhiva de Folklor nădăjduiește să-i poată împlini în curând această dorință – exprimată în ultimul său an de viață – ca un omagiu de recunoștință pentru dragostea deosebită și grija părintească arătate întodeauna de Ion Bianu folklorului românesc²⁸.

Cele trei direcții principale ale programului inițial al *Arhivei de Folklor a Academiei Române* au fost: anchetele indirecte de folclor prin intermediul chestionarelor, sistematizarea răspunsurilor în fondul de manuscrise și publicarea *Anuarului Arhivei de Folklor*. În paralel cu munca sa zilnică de bibliotecar, Mușlea își dedica cea mai mare parte a timpului său *Arhivei*. După ce a devenit, în 1935, și director al Bibliotecii Universității

²⁷ *Ibidem*, p. 161.

²⁸ I. Mușlea, *Ion Bianu și folklorul nostru*, în *Anuarul Arhivei de Folklor*, 3, 1935, p. 6. Din păcate, nici până astăzi promisiunea nu a putut fi ținută.

din Cluj, starea sa materială i-a permis pe deplin să se ocupe benevol de aceasta, fiind mulțumit de faptul că avea un secretar retribuit, care să-i dactilografieze textele și să-l ajute în corespondența cu colaboratorii externi, apoi și la corecturile *Anuarului* și la alcătuirea anuală a bibliografiei etnografice și folclorice. Ceea ce ne interesează în mod deosebit în această lucrare este, însă, munca de sistematizare a materialului folcloric din fondurile în creștere ale *Arhivei*, identificarea și statuarea principiilor după care s-a ghidat în acest demers, de cea mai mare relevanță în activitatea sa științifică, nu numai în încercarea noastră de a înțelege modul de constituire istorică a fondurilor documentare, ci și în vederea stabilirii rolului jucat de savantul clujean în instituționalizarea etnologiei și folcloristicii românești.

Despre munca migăloasă de inventariere și catalogare a manuscriselor primite prin corespondență sau a materialelor aduse de stipendiați și de indexarea tematică a acestora, Mușlea ne oferă indicații prețioase asupra modului în care a procedat:

*am căutat să copiem și să despoiem cât mai multe din ele, clasându-le în diverse repertorii sau indice (general, pe materii, topografic)*²⁹,

cu gândul îndepărtat de a transforma treptat instituția într-o veritabilă bibliotecă deschisă a culturii spirituale românești, căci sistemul de indexare tematico-tipologică, atât de amănunțit în acele fișe cumulative alcătuite de directorul *Arhivei*, a fost recunoscut de Ovidiu Bârlea drept „exemplar” prin meticulozitatea și conștiinciozitatea lui, prin înaltul „profesionalism”. În portretul pe care i l-a dedicat, în 1987, Bârlea scria cu certă emoție:

*Să fi căutat mult, atât Sextil Pușcariu, cât și Ion Bianu, și n-ar fi putut găsi un om mai potrivit pentru a întemeia și apoi a conduce tânăra Arhivă de Folklor a Academiei Române, înființată pe lângă Muzeul Limbii Române din capitala Transilvaniei. Ne e nici o exagerare în comparație că ceea ce a realizat Ion Bianu prin Biblioteca Academiei Române a înfăptuit și Ion Mușlea prin Arhiva de Folklor a înaltei instituții culturale. Se vede că amândoi au moștenit din meticulozitatea și perseverența înaintașilor, țărani târnăveni, la Ion Bianu părinții, iar la Ion Mușlea bunicii, sortiți a chezașii înalte instituții culturale pornind de la aproape nimic*³⁰.

Pentru a pune în contextul potrivit interpretarea și folosirea științifică a acestor documente inedite în cadrul *Arhivei*, Ion Mușlea a pus și bazele unei biblioteci de specialitate³¹. Sanda Ignat afirmă că:

*Modelul Arhivei este unul german, încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, sub imboldul aceluși «Rettungsgedanke». Mușlea a fost un exemplu de folclorist de formație franceză la care influența germană s-a resimțit în preluarea unor idei organizatorice, în înființarea și conducerea Arhivei de Folklor de la Cluj*³².

²⁹ I. Mușlea, *op. cit.*, p. 167

³⁰ O. Bârlea, *Ion Mușlea (1899–1966)*, în O. Bârlea, *Efigii*, București, 1987, p. 180–181.

³¹ I. Mușlea, *op. cit.*, p. 168.

³² Sanda Ignat, *Influențe ale etnologiei germane asupra cercetărilor românești de etnografie și folclor din perioada interbelică*, teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2010, p. 250.

Un alt aspect legat de modul de organizare și funcționare a *Arhivei de Folklor a Academiei Române*, în prima parte a activităților acesteia, care ne interesează aici, este cel al cercetărilor de teren ale directorului, cât și al celor efectuate prin intermediul stipendiaților și al corespondenților. Este uimitor cum prin intermediul unor mijloace de comunicare anevoioase (corespondență scrisă)³³ și cu ajutorul unei singure modalități de înregistrare a informațiilor (transcrierea olografă, îmbogățită uneori de prezența desenelor, rareori a fotografiilor), s-a reușit obținerea unor materiale etnografico-folclorice atât de bogate și variate, ajungându-se, în numai 18 ani (1930–1948) la rezultate atât de spectaculoase. Nu putem decât să ne minunăm de buna funcționare a unei rețele sociale extinse, bazată pe aceste simple și destul de rudimentare metode de comunicare. Putem afirma că primul proiect serios de colecționare a materialului folcloric a funcționat pe principiile a ceea ce azi se numește *crowdsourcing*³⁴, la fel cum putem afirma, fără a greși prea mult, că primul proiect de *crowdfunding*³⁵ național a fost construcția Ateneului Român, care a beneficiat de o campanie publicitară cu siguranță bine apreciată chiar și în ziua de azi, a cărui slogan era „Dați un leu pentru Ateneu”. Bineînțeles, finanțarea a venit din partea *Arhivei de Folklor a Academiei Române* sau chiar din buzunarul directorului.³⁶

Organigrama Arhivei de Folklor era limitată la două funcții: un *Director* (Ion Mușlea) și *Secretar* (unul dintre cei amintiți de Ion Mușlea cu respect fiind Ion Marcuș, între 1936–1946³⁷), iar cei care contribuiau în mare parte la culegerea materialului de pe teren erau *stipendiații* Academiei Române, „licențiați în litere, asistenți universitari sau

³³ Catalogul corespondenței indexează peste 1200 de scrisori cu acești colaboratori rurali.

³⁴ Un concept foarte la modă în aceste timpuri, care presupune susținerea unui proiect prin apelarea la resursele mulțimii. Una dintre cele mai celebre realizări este ceea ce am putea numi „enciclopedia populară”, Wikipedia, care este scrisă în totalitate de voluntari. Această modalitate de a folosi timpul și resursele „mulțimii” este amplificată imens de posibilitățile oferite de tehnologiile de comunicare digitale, care permit, cu un maxim de ușurință, participarea oricui are acces la un minim de tehnologie.

³⁵ Față de *crowdsourcing*, de această dată este vorba de finanțarea unor proiecte comerciale prin intermediul susținerii persoanelor fizice, nu a unor instituții financiare. Kickstarter este în prezent modelul cel mai vizibil de astfel de sistem de finanțare. Cel mai adesea se apelează la microfinanțări din partea a sute sau mii de persoane, dispuse să cumpere în avans un produs pe baza unei schițe. Recent au apărut și în România astfel de inițiative, ca o reacție la adresa slabei finanțări din domeniul cultural. Prin intermediul <http://crestemidei.ro> s-a reușit tipărirea unor cărți de povești sau albume de fotografii, iar proiectul <http://we-are-here.ro> susține finanțarea alternativă a unor festivaluri contemporane de muzică, teatru, film, animație sau dans.

³⁶ Sanda Ignat, *op. cit.*, p. 200: „În perioada interbelică Arhiva de Folklor de la Cluj a acordat, probabil după modelul institutelor științifice străine, stipendii pentru cercetări, inclusiv în afara granițelor, și premii pentru corespondenți. La acestea s-au adăugat sponsorizările din partea fundațiilor private regale. Etnologii români s-au remarcat în schimb printr-o generoasă și jertfelnică dăruire și sub acest aspect, practicând știința adesea din propriul buzunar.” Sanda Ignat detaliază mai mult influența spațiului german asupra modului de organizarea a Arhivei de Folklor: „În etnologia germană perioada interbelică este perioada marilor corpusuri folclorice (HDA, ADV, Handbach des deutschen Marchens), a tezurării materialului cules încă din secolul XIX, iar sistematic de la începutul sec. XX, odată cu înființarea Asociațiilor de Volkskunde și a organelor lor publicistice aferente. Arhiva fondată de John Meier (Volksliedarchiv Freiburg) ajunsese, în perioada interbelică, o instituție recunoscută pe plan internațional (Spamer menționează, în 1935, că cercetătorii americani își propuneau copierea integrală a materialelor arhivei). La noi aceste idei sunt preluate doar de Mușlea, concretizate în arhiva de strictă specialitate de la Cluj. Despre un atlas etnografic se pronunțaseră Densusianu și Tache Papahagi, încă din anii 20, iar în 1940 Golopenția prezintă ADV.” (*Ibidem*, p. 254).

³⁷ I. Mușlea, *op. cit.*, p. 167.

profesori secundari – trimiși pe teren cu cheltuiala Arhivei³⁸, fie *corespondenții*, care erau, de obicei, intelectualii din lumea rurală (învățătorii, preoții, elevi normaliști sau diverși oameni educați, pasionați de folclor). Folosirea acestei rețele sociale nu este o întâmplare oarecare, ba dimpotrivă, ea se baza pe unul din principiile constructive ale *Arhivei*:

*acesta era și scopul Arhivei: formarea unei rețele de culegători răspândiți în toate ținuturile, cărora să li se poată cere, la nevoie, informații precise sau culegeri ample*³⁹.

Rezultatele obținute au fost foarte bune, reușindu-se prospectarea repertorială amplă a unor zone diverse, Mușlea afirmând cu mulțumire că a reușit să convingă chiar și un mare folclorist german despre validitatea și scopurile acestei metode de culegere a informațiilor de pe teren⁴⁰.

Nu sunt de trecut cu vederea nici numeroasele colaborări internaționale pe care Mușlea le-a avut ca director al Arhivei. Pe lângă faptul că a trimis copii după materialul etnografic-folcloric sau s-a folosit de rețeaua de colaboratori ai Arhivei pentru cercetarea adâncită a unor tipuri de narațiuni, cum a fost cazul variantelor snoavei „femeia necredincioasă”, necesare cercetătorului estonian Walter Anderson⁴¹, a corespondat cu cercetători europeni ai folclorului din Germania, Lituania, Estonia, Suedia, Serbia, Ungaria și chiar din Statele Unite ale Americii.

Totuși, una dintre realizările cele mai mari din prima perioadă, care a reușit să facă vizibilă *Arhiva* la nivel internațional, a fost publicarea *Anuarului Arhivei de Folklor* și distribuirea acestuia instituțiilor de specialitate⁴². Nici activitatea pentru realizarea părții românești din *Bibliografia Europeană* nu trebuie trecută cu vederea, munca fiind una anevoioasă, dar atât de necesară pentru popularizarea cercetărilor românești din domeniu, în afara țării⁴³. Această contribuție este menționată și de Sanda Ignat în lucrarea sa de doctorat, ca fiind una din contribuțiile remarcabile ale lui Mușlea în schimbul cultural dintre spațiul german și cel românesc⁴⁴.

³⁸ *Ibidem*, p. 167

³⁹ *Ibidem*, p. 166

⁴⁰ *Ibidem*, p. 172.

⁴¹ *Ibidem*, loc.cit.

⁴² „Anuarele Arhivei au constituit tot timpul o bună propagandă științifică în străinătate. Datorită lor, ni se cereau informații, ieșeam din categoria neplăcută a «cercetătorilor balcanici care nu răspund la cereri de informații» și de sub învinuirea că «lăsăm să se piardă comoara de literatură orală a popoarelor respective»”, *Ibidem*, p. 173.

⁴³ „În 1930, o dată cu înființarea Arhivei, văzând sărăcia prin care e reprezentat materialul românesc, am hotărât să iau asupra-mi colaborarea, începând cu materialul pe 1928. Firește, această colaborare îmi da mult de lucru: alcătuirea fișei după o metodă specială, traducerea titlurilor și a notelor în limba germană, clasarea lor. Am făcut totuși acest lucru cu plăcere, știind ce importanță de propagandă are pentru țara noastră. Aceasta până în anul 1950, când, pentru a nu fi suspectat de «cosmopolitism», m-am văzut silit să-mi întreprin colaborarea.”, *Ibidem*, p. 174.

⁴⁴ „Folcloristul de la Cluj s-a remarcat prin contribuția la corectarea și completarea monografiei lui W. Anderson, *Der Schwank vom alten Hildebrand* (1931) și prin colaborarea cu Paul Geiger la *Volkskundliche Bibliographie*, în calitate de corespondent străin responsabil de bibliografia de profil din spațiul românesc. Dincolo de acestea, Ion Mușlea a avut numeroase colaborări cu cercetători din spațiul german, schimburi de scrisori și materiale cu folcloriștii nemți.” (Sanda Ignat, *op. cit.*, p. 256).

Pe lângă faptul că Ion Mușlea a fost fondatorul *Arhivei de Folklor a Academiei Române*, trebuie să-i recunoaștem marele entuziasm constructiv și spiritul modern. Influențat de cele mai importante instituții cultural-științifice ale vremii (*Biblioteca Națională Franceză*, muzeele și arhivele folclorice din Germania și din țările Nordice), sprijinit de figuri de seamă ale științei și cercetării românești (Sextil Pușcariu, Ion Bianu, Vasile Bogrea, George Vâlsan, Dumitru Caracostea și mulți alții) și colaborând cu valoroși etnologi din afara țării, Ion Mușlea a reușit să sincronizeze mișcarea folcloristică de la noi la valorile științifice interbelice, nu doar prin propria-i operă, dar și prin modernitatea și deschiderea europeană ce caracterizau instituția pe care o conducea cu atâta dăruire și pasiune. Debutul *Arhivei de Folklor a Academiei Române*, chiar dacă a fost făcut cu sacrificii imense financiare și de muncă, a fost unul glorios, demn de luat exemplu și în zilele noastre.

În urma „epocii” Mușlea din istoria cercetărilor clujene de etnologie și folclor au rămas următoarele realizări:

1. Un fond sistematizat de 1221 manuscrise inventariate și indexate modern, cuprins fie în „caiete standard” sau cu însemnări în manuscrise *in folio*, ce conțin răspunsurile la chestionarele gândite și răspândite de el pe întreg teritoriul României interbelice, începând din anul 1930. Printre aceste manuscrise se găsesc în jur de 500 de desene și câteva zeci de fotografii din epocă. În medie, fiecare cotă are în jur de 36 de pagini⁴⁵.
2. Cele șapte tomuri ale *Anuarului Arhivei de Folklor* din prima serie, apărute între 1932–1945. Apreciat de Ion Bianu, la debutul acestuia, ca fiind „un model de publicație folcloristică românească și aduce un real folos acestei ramure științifice a noastre”⁴⁶, buletinul științific a fost una dintre cele mai prestigioase reviste științifice din domeniul folclorului și etnografiei⁴⁷.
3. Înființarea unei bibliotecii a *Arhivei de Folklor*, cu cărți și reviste de specialitate, care să ajute cercetătorii clujeni la aprofundarea temeinică a studiilor de folclor și etnologie.
4. Sistematizarea fondurilor documentare ale *Arhivei* după cele mai moderne principii.

În perioada 1930–1948, această *Arhivă* a fost găzduită în multiple locații. Dacă la început, în 1930, Sextil Pușcariu a oferit noii instituții de cercetare o cameră mică în vechiul edificiu al *Muzeului Limbii Române*, în edificiul nou construit, pe atunci, i-a asigurat o încăpere mai mare, unde *Arhiva* a rămas până când Mușlea a mutat-o în palatul *Bibliotecii Centrale a Universității Regele Ferdinand I*, în ianuarie 1936, după ce devenise directorul acesteia. Din septembrie 1940, pe întreaga perioadă a ocupației Ardealului de Nord, *Arhiva*, la fel ca alte institute ale *Universității Ferdinand I* din Cluj, s-a refugiat la Sibiu, fiind adăpostită în biroul directorului BCU. Ultimul an de război, 1944 a fost unul care a adus cu deosebire dificultăți organizatorice, fiind mutate manuscrisele din arhivă la „Săliște-Sibiu pentru a le feri de eventuale bombardamente”⁴⁸. În septembrie 1945,

⁴⁵ Conform Catalogului Fondului Mușlea.

⁴⁶ I. Mușlea, *op cit.*, p. 48.

⁴⁷ Cosmina Timoce, *Anuarul Arhivei de Folklor*, în *Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei*, 12, 2012, p. 443–468.

⁴⁸ I. Mușlea, *op cit.*, p. 58.

colecțiile *Arhivei* au fost readuse la Cluj. Odată cu reformele din 1948–1949, când însăși *Academia Română* este radical transformată de puterea comunistă, devenind o instituție de stat, activitatea publică a *Arhivei* încetează, fondurile sale documentare și biblioteca fiind adăpostite la început în biroul profesorului Ion Breazu, la Universitate (în clădirea centrală), apoi la Biblioteca Filialei Academiei, iar în cele din urmă, la noul Institut de Lingvistică și Istorie Literară al Academiei Republicii Populare Române, unde fostul director devenise „colaborator științific”, apoi cercetător principal, cu sarcina „de plan” de sistematizare a materialului entografico-folcloric din *Răspunsurile la Chestionarul lingvistic* al lui B.P. Hasdeu. Din sediul Institutului de Lingvistică și Istorie Literară, unde activase Ion Mușlea între 1949 și 1964, fondurile documentare ale vechii *Arhive de Folklor a Academiei Române* au trecut în patrimoniul Secției de Etnografie și Folclor a Filialei Cluj a Academiei Republicii Socialiste Române, unde cei doi cercetători Ion Mușlea și Ion Taloș, devin membri ai noii secții, cu sediul în Palatul Culturii.